

КОНТЕНТ - АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ

Рўзматова М.Э.

Закирова Р.Ю.

Ташкентский Фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: ruxsonaz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12622494>

Цель: целью изучения перспектив развития существующей номенклатуры ранозаживляющих лекарственных препаратов в мягких лекарственных формах в Республике Узбекистан нами проведен маркетинговый анализ данного ассортимента [1].

Методы: Маркетинговое исследование проведено с использованием методики контент анализа ассортимента изучаемой группы [1,2] путем декомпозиции данных Государственного Реестра РУз за 2019-2023 гг.

Результаты: В процессе изучения данных Реестра за 2023 г. [4] нами выявлено, что от общего количества зарегистрированных лекарственных средств (10388 позиций) на долю мягких лекарственных форм приходится 6,12% (635 препарата). Дальнейшая разбивка сегмента мягких лекарственных форм по их подвидам, основная доля приходится на мази (3,6%), также существенную долю занимают гели и кремы (соответственно 1,3% и 1,2%). Последующий анализ ассортимента был проведен по данным Государственного реестра за 2023 г. (№24). При этом были изучены количественные (широта и индекс обновления ассортимента), а также качественные показатели путем структурирования ассортимента. В 2023г. в изучаемую группу вошли 84 ассортиментные позиции. При этом выявлено, что на долю отечественных лекарственных средств приходится 39,1%, соответственно доля препаратов дальнего зарубежья и стран СНГ в сумме составила 60,9% от общего количества зарегистрированных препаратов. Важным маркетинговым показателем является расчет индекса обновления ассортимента, который характеризует степень новизны за изучаемый период. Анализ количественных показателей по дифференцированным группам показал, что лидирующая доля препаратов приходится на противомикробные препараты - в зарубежном ассортименте - 54,2%, в ассортименте СНГ - 60,7%, в отечественном ассортименте - 75,0%. Стимуляторы трофики тканей следуют за лидером - в ассортименте зарубежных препаратов - 37,5%, в ассортименте СНГ - 21,4%. В отечественном ассортименте на позиции аутсайдера находятся противомикробные препараты в комбинации с репаратантами - 15,6%. На следующих этапах исследования были изучены качественные показатели ассортимента. Так анализ лекарственных средств по их происхождению показал, что ассортимент в основном представлен препаратами растительного происхождения (76,2%), а доля синтетических препаратов составляет 23,8%. При этом, выявлено, равномерное распределение количеств синтетических препаратов как в зарубежном, так и в отечественном ассортименте, вместе с этим значительная доля препаратов растительного происхождения 55% приходится на отечественные препараты

Выводы: По динамике изменения количественных показателей ассортимента на период 2019-2023 гг. можно отметить что, рост количество МЛП для отечественных

препаратов наблюдается рост от 30,4% до 38,1. Эта динамика показывает востребованность ранозаживляющих лекарственных средств в МЛФ на фармацевтическом рынке Узбекистана. Изученные изменения количественных показателей выявило, что ассортимент ранозаживляющих лекарственных средств в мягких лекарственных формах требует дальнейшего развития путем изучения тенденций его развития за рубежом, а также определяется необходимость разработки новых природных, комплексных препаратов на основе местного лекарственно растительного сырья.

Литература:

1. Шишкина А.В., Багирова В.Л. Анализ отечественного фармацевтического рынка мягких лекарственных форм // Фармация. – Москва. -2013. -№1. –С.28-30
2. Саипова Д.Т. Тенденции развития ассортимента железосодержащих лекарственных средств в Республике Узбекистан // Ремедиум. - Москва.- 2014.-№ 7-8.- С.34-37.